

GAMBARAN BIMBINGAN ORANG TUA DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN ANAK USIA DINI

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2836952

Annisa Yuliani Effendi^{1,*}, Syuraini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*annisayulianieffendi13@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the success of parents in shaping the independence of early childhood in Jorong Nagari Gadang Akabiluru Subdistrict. The independence of early childhood is known from the results of interviews with parents and data from the Jorong Nagari Gadang School. Researchers suspect that the reason for the good independence of children in Jorong is because of guidance from parents. This type of research is quantitative descriptive research. The population in this study were parents (mothers) who had early childhood totaling 26 people. The sampling technique used was a proportionate stratified random sampling of 21 people. The technique of collecting data uses a questionnaire. While the data collection tool uses a list of statements (questionnaires). The data analysis technique uses the percentage formula. The results showed parental guidance in shaping the independence of early childhood through (1) Parental support in shaping children's independence is classified very well (2) Exemplary parents in shaping children's independence are classified very well, and (3) Communication of parents in forming the independence of children is classified as very good.

Keywords: Parental Guidance, Independence, Children

PENDAHULUAN

Penanaman pendidikan karakter anak sangat mudah apabila diajarkan dari masa pertumbuhannya. Menurut Setiawati & Syurani (2018), penanaman nilai-nilai karakter kedalam diri anak secara dini sangat dibutuhkan. Penanaman pendidikan karakter yang dibentuk dari belia ada 7 karakter mandiri. Di atas, salah satu dari penanaman pendidikan karakter yaitu kemandirian. Di masa belia sangat berkaitan dengan kematangan kemandirian anak. Karena pada itu akan mudah penanaman kemandirian diberikan. Walaupun pendidikan juga berfungsi membentuk anak mandiri akan tetapi di rumah tetap harus ditumbuhkan kemandirian.

Menurut Sa'diyah (2017), mengatakan kemandirian pada anak usia dini dapat dilihat dengan beberapa indikator, yaitu anak terlatih untuk ke toilet sendiri, merapikan perlengkapan yang dimainkannya membersihkan diri, mengenakan pakaian sendiri, memilih sendiri pakaian. Lebih lanjut menurut Idrus (2003), mengatakan bahwa anak belia dapat mempersiapkan kebutuhan seharinya.

Faktor dalam keluarga yang membentuk anak mandiri salah satunya adalah bimbingan orang tua. Sesuai dengan pendapat Ismaniar & Sunarti (2018), bahwa orang tua berperan untuk membimbing, menumbuhkan perilaku kemandirian anak adalah orang tua. Sejalan dengan itu Sa'diyah, (2017) & Sari, Kurniah, & Suprpti (2016), mengatakan bahwa intensitas bimbingan orang tua terhadap anak

berhubungan terhadap kemandirian anak sehingga apabila semakin tinggi bimbingan orang tua semakin meningkatlah perilaku kemandirian anak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 14 orang tua (ibu) dari 26 orang tua yang memiliki anak usia 5-6 tahun di Jorong Nagari Gadang yang di lakukan penulis pada tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2018. Terlihat bahwa anak usia dini di Jorong Nagari Gadang Kecamatan Akabiluru telah menunjukkan sikap kemandirian, di mana dari hasil wawancara dengan 14 orang tua (ibu) anak yang bernama Sriwahyuni, Helma Yelni, dkk dapat disimpulkan terdapat lebih banyak anak yang telah mampu bersikap mandiri dari pada yang belum mampu bersikap mandiri yang dilihat dari jawaban orang tua (ibu) pada saat wawancara. Di mana hasil wawancara dapat dilihat dari Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1.
Kemandirian 14 Orang Anak Usia Dini Usia 5-6 Tahun

No	Aspek yang Diamati	Jumlah Anak	
		Mampu	Belum Mampu
1	Anak tidur sendiri	13 anak	1 anak
2	Anak sudah bisa makan sendiri	11 anak	2 anak
3	Anak membereskan mainan kembali setelah bermain	14 anak	-
4	Anak ke toilet sendiri	14 anak	-
5	Anak belajar sesuai Keinginannya	10 anak	4 anak
6	Mencari yang digunakan	11 anak	3 anak
7	Anak mau menggosok gigi sendiri sebelum tidur	9 anak	5 anak

Sumber: Wawancara dengan orang tua (ibu) di Jorong Nagari Gadang Pada tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2018

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada tanggal 2 Agustus 2018 melalui kepala sekolah didapatkan data penilaian kemandirian anak. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2.
Kemandirian Anak Usia Dini di TK Aisyiyah

No	Aspek yang Diamati	Jumlah Anak	
		Mampu	Belum Mampu
1	Bermain dengan teman sebaya	20 anak	6 anak
2	Ditinggalkan di sekolah oleh orang tua	18 anak	8 anak
3	Tampil di depan kelas	24 anak	2 anak
4	Makan Sendiri	26 anak	-

Sumber: Dokumentasi TK AISYIYAH Jorong Nagari Gadang Kenagarian Sariaklaweh

Berdasarkan Tabel 2. di atas menjelaskan bahwa dari 26 orang anak yang bersekolah di TK Aisyiyah lebih banyak anak yang telah mampu menunjukkan sikap mandiri dari pada yang belum mampu.

Terkait dengan fenomena kemandirian anak usia dini di Jorong Nagari Gadang Kecamatan Akabiluru, dikatakan anak sudah bisa mandiri. Terbukti dengan hasil wawancara dengan orang tua dan data dari hasil penilaian kemandirian di sekolah, yang menunjukkan anak lebih banyak yang mampu menunjukkan sikap mandiri.

Faktor kemandirian anak di Jorong Nagari Gadang diduga oleh bimbingan orang tua serta latar belakang pendidikan orang tua dalam di mana pendidikan orang tua di Jorong Nagari Gadang tamatan SMA dan perguruan tinggi. Selanjutnya, faktor pendukung terbentuknya kemandirian anak di Jorong Nagari Gadang, yaitu lingkungan, seperti lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah.

Lingkungan yang aman di Jorong Nagari Gadang menjadikan anak bebas bermain di luar rumah tanpa ditemani orang tua. Begitu juga di lingkungan sekolah adanya rasa aman dari guru dan teman sebaya di sekolah menjadikan anak mandiri di lingkungan.

METODE

Jenis yang digunakan deskriptif kuantitatif. Pendapat Irawan (2002) mengatakan bahwa penelitian gambaran mengungkapkan apa yang ada di lapangan secara nyata. Jumlah yang diteliti 26 manusia. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proportionate stratified random sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket sedangkan alat pengumpulan data berupa daftar pernyataan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase. ini sejalan pendapat Arikunto (2014) menyatakan dilakukan untuk penemuan objek di lapangan maka menggunakan data persentase analisis dengan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Dukungan Orang Tua

Data tentang gambaran bimbingan orang tua dilihat dari dukungan orang tua yang dibagikan kepada 21 orang ibu sebagai responden, didapatkan perolehan jawaban sesuai yang dilakukan responden diungkapkan melalui 3 indikator, yaitu (1) kenyamanan yang terdiri dari 3 item pernyataan, (2) perhatian terdiri atas 5 item pernyataan dan (3) penghargaan yang terdiri 6 item pernyataan. Jadi jumlah keseluruhan pernyataan yaitu empat belas pernyataan dengan alternatif jawaban selalu (SL), sering (SR), jarang (JR) dan tidak pernah (TP). Data yang telah didapat dikelompokkan masing-masing berdasarkan kategori nilai skor dan dihitung persentasenya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.

Gambaran bimbingan Nagari Gadang Akabiluru diklasifikasikan baik, ini artinya orang tua telah berhasil membimbing anak dalam membentuk kemandirian melalui pemberian dukungan kepada anak yang dibuktikan dengan jawaban (SL) juga (SR).

Gambaran Keteladanan Orang Tua

Data tentang gambaran bimbingan orang tua dilihat dari sub variabel keteladanan orang tua diungkapkan dengan 2 rumusan (1) sikap 4 pernyataan (2) perilaku 5 item pernyataan. Jadi. untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari yang tersedia di bawah ini.

Gambaran bimbingan Nagari Gadang Akabiluru diklasifikasikan baik, ini artinya orang tua telah berhasil membimbing anak dalam membentuk kemandirian melalui pemberian dukungan kepada anak yang dibuktikan dengan jawaban (SL) juga (SR).

Gambaran Komunikasi Orang Tua

Data tentang gambaran bimbingan orang tua dilihat dari dari sub variabel keteladanan orang tua. Dibahas melalui dua indikator, yaitu (1) verbal dengan 4 item pernyataan dan (2) non verbal dengan 4 item pernyataan. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut bisa diperhatikan Gambar 3. di bawah ini.

Bimbingan dari komunikasi orang tua di Jorong Nagari Gadang Kecamatan Akabiluru diklasifikasikan kategori sangat baik, ini artinya orang tua telah memberikan komunikasi yang baik kepada anak dalam membentuk kemandirian anak.

Pembahasan

Gambaran Dukungan Orang Tua

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran dukungan membentuk kemandirian dikategorikan sangat baik. Hal ini berarti orang tua (ibu) telah memberikan dukungan kepada anak agar menjadikan anak mandiri. Sesuai dengan Komala (2015) dan Rochwidowati & Widyana (2016), mengatakan kemandirian anak akan meningkat melalui dukungan orang tua. Sejalan dengan itu Sa'diyah (2017), untuk perkembangan kemandirian anak diperlukan adanya dukungan dari orang tua.

Adapun bentuk dukungan yang diberikan orang tua di Jorong Nagari Gadang yaitu memberikan kenyamanan, perhatian serta suatu penghargaan kepada anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Zaenudin Tricahyani & Wideasavitri (2016), dukungan orang tua bisa melalui pemberian kenyamanan, perhatian, penghargaan kepada anak dengan sikap menerima kondisinya.

Bentuk dukungan orang tua di Jorong Nagari Gadang Kecamatan Akabiluru yang pertama melalui pemberian kenyamanan kepada anak usia dini bentuk kenyamanan yang dilakukan orang tua yaitu selalu bercerita dongeng sebelum tidur Sesuai pendapat Habsari (2017) berdongeng sebelum tidur dapat menjadikan anak mandiri, karena anak dapat bercerita mengenai kehidupan dan aktivitas yang dialaminya. Bentuk kenyamanan selanjutnya yang dilakukan orang tua adalah pemberian kasih sayang orang tua kepada anak dengan mencium anak serta orang tua selalu menemani anak dalam bermain. Sehingga melalui pemberian kenyamanan yang baik dari orang tua, anak akan merasa selalu dilindungi dan nyaman melakukan yang dinginkannya (Isnanto, 2011; Muthmainnah, 2012).

Bentuk dukungan orang tua yang kedua di Jorong Nagari Gadang yaitu melalui perhatian. Perhatian yang diberikan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di rumah seperti menggosok gigi sendiri, memilih pakaian sendiri, mengarahkan anak ke toilet agar terbiasa sendiri dan juga mendampingi anak dalam memilih alat permainan edukatif yang sesuai dengan umur anak dan terakhir memantau perkembangan anak dengan mengikuti kegiatan posyandu yang ada di masyarakat (Isnanto, 2011; Rakhmawati, 2015). Sejalan dengan pendapat Kuswanto (2016), untuk menumbuhkan kemandirian anak, sebaiknya anak diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang ia mampu.

Bentuk dukungan orang tua yang ketiga, yaitu melalui penghargaan kepada anak. Bentuk penghargaan dari orang tua di Jorong Nagari Gadang Kecamatan Akabiluru kepada anak usia dini dilakukan dengan memberikan pujian kepada anak apabila anak telah bisa mengerjakan sesuatu seperti kata mengucapkan “bagus” ketika anak bermain tanpa ditemani, mengucapkan kata “pintar” ketika anak membereskan mainan sendiri, mengucapkan kata “hebat” ketika anak menggosok gigi sendiri dan mengucapkan kata “cantik” atau “ganteng” ketika anak bisa mandi sendiri. Sesuai dengan pendapat Diana (2006), dukungan penghargaan orang tua sangat diperlukan yaitu dengan memberikan pujian dengan mengucapkan kata bagus, pintar ketika anak melakukan sesuatu dengan baik. Penghargaan kepada anak di Jorong Nagari Gadang juga dilakukan dengan mengajak anak berdiskusi tentang tingkah laku mana yang baik dan mana yang buruk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bimbingan orang tua melalui bentuk dukungan orang tua dapat membentuk kemandirian anak sehingga dengan dukungan yang baik dari orang tua menjadikan kemandirian anak meningkat. Bentuk dukungan yang diberikan orang tua untuk membentuk kemandirian anak dapat dilakukan melalui kenyamanan, perhatian dan penghargaan.

Gambaran Keteladanan Orang Tua

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran keteladanan membentuk kemandirian dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan orang tua (ibu) telah memberikan keteladanan kepada anak agar menjadikan anak mandiri. Kemandirian anak disebabkan karena adanya keteladanan berupa sikap dan perilaku yang baik dari orang tua. Sesuai dengan pendapat Yuliani, Hufad, & Sardin (2013), adalah metode pendidikan dengan memberikan contoh yang baik kepada anak, baik ucapan maupun dalam perbuatan sehingga menciptakan sikap kemandirian anak menjadi lebih baik. Sejalan dengan pendapat Widodo & Risti P (2017), keteladanan adalah upaya orang tua untuk menumbuh-kembangkan kemandirian anak yaitu dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat dicontoh oleh anak.

Keteladanan pertama dalam pembentukan kemandirian anak oleh orang tua di Jorong Nagari Gadang yaitu melalui sikap. Sikap yang ditunjukkan orang tua kepada anak yaitu dengan mencotohkan hal-hal yang baik seperti membiasakan anak agar mendengarkan orang lain berbicara, membaca Alquran,

mengajak anak sholat dan mengajarkan anak untuk bersikap santun melalui kebiasaan mengucapkan “terima kasih” setelah menerima sesuatu dari orang tua maupun orang lain.

Kedua, keteladanan orang tua melalui perilaku. Perilaku yang ditujukan kepada anak usia dini di Jorong Nagari Gadang yaitu dengan mencontohkan hal-hal yang baik seperti mengarahkan anak agar membuang sampah pada tempatnya, menggosok gigi sebelum tidur, merapikan alat permainan edukatif setelah bermain, merapikan tempat tidur setiap paginya serta merapikan piring setelah makan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bimbingan orang tua melalui bentuk keteladanan orang tua dapat membentuk kemandirian anak. Adapun keteladanan yang diberikan orang tua dapat dibentuk melalui sikap dan perilaku dari orang tua. Sehingga apabila orang tua selalu mencontohkan dalam kegiatan sehari-hari sikap dan perilaku yang baik maka kemandirian anak akan menjadi baik.

Gambaran Komunikasi Orang Tua

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa gambaran komunikasi membentuk kemandirian dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan orang tua (ibu) telah menggunakan komunikasi dengan baik kepada anak agar menjadikan anak mandiri. Sejalan dengan pendapat Safitri, Setiawati, & Aini (2018), cara komunikasi yang baik dalam keluarga yang diberikan sejak dini dapat membuat kemandirian pada anak. Kemandirian anak usia dini disebabkan karena adanya komunikasi orang tua kepada anak dalam bentuk verbal (suara) dan nonverbal (gerak). Sesuai dengan pendapat Handayani (2011), komunikasi adalah pertukaran pesan verbal maupun nonverbal antara pengirim dan penerima pesan untuk mengubah tingkah laku seseorang menjadi mandiri.

Pertama, komunikasi verbal (suara). verbal dilaksanakan di Jorong Nagari Gadang yaitu dengan membiasakan menggunakan kata “tolong” kepada anak saat meminta anak mendengarkan nasehat orang tua, membiasakan berbicara menggunakan suara yang lembut kepada anak, berbicara dengan anak dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak serta menjawab pertanyaan anak dengan bahasa yang baik. *Kedua*, komunikasi orang tua melalui nonverbal (gerak). Komunikasi nonverbal yang dilakukan orang tua di Jorong Nagari Gadang yaitu dengan membiasakan memberikan senyuman ketika menasehati anak, mengusap kepala anak ketika menasehati, merangkul anak ketika belajar serta memandang anak ketika berbicara.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan orang tua melalui komunikasi yang baik kepada anak dari anak usia dini sangat diperlukan, karena dengan adanya bimbingan orang tua melalui bentuk komunikasi dapat meningkatkan atau membentuk kemandirian anak, di mana komunikasi yang dapat dilakukan orang tua bisa dengan menyampaikan pesan-pesan kepada anak secara verbal maupun nonverbal sehingga dapat membentuk kemandirian anak dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran bimbingan orang tua dalam membentuk kemandirian anak usia dini di Nagari Gadang Akabiluru dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Gambaran bimbingan orang tua dalam membentuk kemandirian anak usia dini dilihat dari dukungan orang tua sudah sangat baik; 2) Gambaran bimbingan orang tua dalam membentuk kemandirian anak usia dini dilihat dari keteladanan orang tua sudah sangat pernyataan selalu dan sering; dan 3) Gambaran strategi pembelajaran instruktur dilihat dari segi media pembelajaran sudah sangat baik

REFERENSI

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
Diana, R. R. (2006). Setiap Anak Cerdas! Setiap Anak Kreatif! Menghidupkan Keberbakatan dan Kreativitas Anak. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, 3(2), 123–131. Retrieved from

- <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/psikologi/article/viewFile/660/534>
- Habsari, Z. (2017). Dongeng sebagai Pembentuk Karakter Anak. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 1(1), 21–29. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/bibliotika/article/download/703/438>
- Handayani, T. (2011). Membangun Komunikasi Efektif untuk Meningkatkan Kualitas dalam Proses Belajar Mengajar. *TA'DIB*, XVI(02), 274–302. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/download/64/59/>
- Idrus, M. (2003). Menumbuhkan Kreativitas dan Kemandirian Anak Sejak Usia Dini. *JPI FIAI*, VIII, 73–83. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/5957/5379>
- Irawan, P. (2002). *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dengan Paduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Penelitian Pemula*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Ismaniar, I., & Sunarti, V. (2018). *Buku Ajar Pelatihan Parenting*. (A. H. Pamungkas, Ed.). Padang: Penerbit Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Ismaniar_Ismaniar/publication/326928635_Buku_Ajar_Pelatihan_Parenting/links/5b6d0376299bf14c6d97e2ba/Buku-Ajar-Pelatihan-Parenting.pdf
- Isnanto, T. (2011). *Mengasuh Anak dengan Bijak*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.
- Komala, K. (2015). Mengenal dan Mengembangkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Pola Asuh Orang Tua dan Guru. *Tunas Siliwangi*, 1(1), 31–45. Retrieved from <http://ejournal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/view/90/84>
- Kuswanto, C. W. (2016). Menumbuhkan Kemandirian Anak Usia Dini Melalui Bermain. *DARUL ILMI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 20–34. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/darul/article/download/1470/1199>
- Muthmainnah, M. (2012). Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1), 103–112. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/download/2920/2424>
- Rakhmawati, I. (2015). Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak. *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/kr.v6i1.1037>
- Rochwidowati, N. S., & Widyana, R. (2016). Peningkatan Kemandirian Anak Usia Prasekolah dengan Pemberian Pengukuh Positif. *InSight*, XIII(1), 49–65. Retrieved from <http://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/psikologi/article/download/348/292>
- Sa'diyah, R. (2017). Pentingnya Melatih Kemandirian Anak. *KORDINAT*, XVI(1), 31–46. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/6453/3949>
- Safitri, N., Setiawati, S., & Aini, W. (2018). Gambaran Penanaman Kemandirian pada Anak Usia Dini oleh Orang Tua dalam Keluarga. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 1(1), 84–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1186480>
- Sari, A. K., Kurniah, N., & Suprapti, A. (2016). Upaya Guru untuk Mengembangkan Kemandirian Anak Usia Dini di Gugus. *Jurnal Ilmiah Potensia*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jip.1.1.1-6>
- Setiawati, S., & Syurani, S. (2018). Peningkatan Peran Serta Ibu-Ibu dalam Rumah Tangga melalui Pelatihan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Membuat Makanan Jajanan Berbasis Bahan Lokal. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(2), 119–123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1471720>
- Tricahyani, I. A. R., & Widiasavitri, P. N. (2016). Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri pada Remaja Awal di Panti Asuhan Kota Denpasar. *Jurnal Psikologi Udayana*, 3(3), 542–550. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/psikologi/article/view/28068/17623>
- Widodo, H., & Risti P, A. V. (2017). Pendidikan Karakter Holistik Integratif di PAUD Ngampilan Yogyakarta. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 135–150. Retrieved from

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/alathfal/article/download/32-03/1309/>
Yuliani, A., Hufad, A., & Sardin. (2013). Penanaman Nilai Kemandirian pada Anak Usia Dini (Studi Pada Keluarga di RW 05 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Beber Cirebon). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 9(2), 1–10. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/pls/article/download/5420/3716>